

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Объявление об увольнении В.В. Путина с должности президента Российской Федерации и лишении его неприкосновенности.

На основании заключения о психическом состоянии В.В. Путина от 20.12.2019 {1} я отстраняю его от должности президента Российской Федерации, объявляю о досрочном прекращении всех его прочих полномочий, и лишаю его неприкосновенности в связи с необходимостью ареста и госпитализации.

Поскольку В.В. Путин не является правоспособным и вменяемым лицом в смысле и на основании статьи 3.2 Конституции общности Русь, все его распоряжения и действия лишены правомерности. Все представительные, законодательные и распорядительные организации, созданные и действующие с участием или по распоряжению В.В. Путина, равно как и назначенные им должностные лица, лишаются правомочности.

В случае непризнания заявленных фактов и противодействия мерам по обеспечению правопорядка, определённого в Конституции общности Русь на территории её действия, нарушители будут объявляться невменяемыми и к ним будут применяться меры принудительного характера на основании статей 7.2 и 7.12 Конституции.



к.б.н. Андрей Полеев

1.01.2020.

1. Распоряжение о направлении В.В. Путина в специализированную больницу.

<http://constitution.fund/letters/hospitalization.pdf>

Правоспособность – способность различать между правом и не правом, праведным и неправедным поступком и делом, а также способность иметь и пользоваться правами, определяемыми и легитимированными конституцией.

Правомерность – соответствие праву, правильность.

Правомочность – наделённость правом деятельности, действия или совершения.